

JAHON BOZORIGA MILLIY MAHSULOTLARIMIZ BILAN KIRIB BORISHNING INNOVATSION OMILLARI

Ochilova Mohigul Toshtemir qizi¹, Abduvaxobova Zarnigor Muzaffar qizi², Mamatova
Mashhura Xusan qizi²,
Muhammadiyeva Nigora Otabek qizi²

^{1,2}SamDVMCHBU “Iqtisodiyot va menejment” kafedrasasi assistenti SamDVMCHBU Iqtisodiyot
fakulteti 1-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053931>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda tayyor mahsulotlar eksporti ulushi ortib borayotgani, elektron savdo platformalaridan foydalanish kengaygani va xalqaro bozordagi keskin raqobat sharoitida innovatsion omillarning ahamiyati tahlil qilinadi. Xalqaro mehnat taqsimoti jarayonlari, kambag‘allikni aniqlashda qo‘llaniladigan mezonlar hamda raqamli texnologiyalarning eksport faoliyatiga ta‘siri yoritilgan. Elektron eksport platformalari, raqamli sertifikatlash, marketing va logistika tizimlarining modernizatsiyasi milliy mahsulotlarni jahon bozoriga olib chiqishda hal qiluvchi omillardan biri sifatida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ishlab chiqarishda avtomatlashtirish, energiya tejamkor texnologiyalar, ekologik yondashuvlar va yangi qadoqlash materiallarining eksport samaradorligiga ta‘siri asoslab beriladi.

Аннотация. В статье анализируется роль инновационных технологий и цифровых решений в повышении экспортного потенциала Узбекистана. Рассматривается рост доли готовой продукции в структуре экспорта, расширение использования электронных торговых платформ, а также необходимость формирования конкурентоспособных национальных брендов на фоне усиливающейся глобальной конкуренции. Освещаются вопросы международного разделения труда, критерии определения бедности по методологии Всемирного банка, меры государственной поддержки экспортеров, функции электронных экспортных платформ, а также значение инноваций в логистике, маркетинге и производстве. Особое внимание уделено автоматизированным производственным линиям, энергосберегающим технологиям, «зелёному» производству, современным упаковочным решениям и их влиянию на повышение конкурентоспособности экспорта.

Abstract. This article examines the role of innovative technologies and digital solutions in enhancing Uzbekistan’s export capacity. It highlights the increasing share of finished goods in the export structure, the expansion of e-commerce platforms, and the growing need to develop globally competitive national brands amid intense international competition. The study discusses international labor division, the World Bank’s poverty assessment criteria, government support mechanisms for exporters, the functions of electronic export platforms, as well as the importance of innovations in logistics, marketing, and production. Special emphasis is placed on automated manufacturing lines, energy-efficient technologies, green production, modern packaging solutions and their impact on increasing export competitiveness.

Kalit so‘zlar: Eksport, xalqaro mehnat taqsimoti, innovatsiya, raqamli texnologiyalar, elektron eksport, logistika, sifat standarti, marketing, energiya tejamkor texnologiyalar, elektron sertifikatlash, global bozor.

Ключевые слова: Экспорт, инновации, цифровые технологии, электронные

платформы, логистика, международное разделение труда, энергосберегающие технологии, глобальный рынок, брендинг, цифровой маркетинг, сертификация, модернизация производства.

Keywords: *Export, innovation, digital technologies, e-export platforms, logistics, international labor division, energy-efficient technologies, global market, branding, digital marketing, certification, production modernization.*

O'zbekistonning eksporti tarkibida tayyor mahsulotlar ulushi so'ngi yillarda ortib bormoqda, elektron savdo platformalardan foydalanish esa 30% ga yaqin kengaygan. Biroq xalqaro bozordagi raqobat shunchalar kuchli-ki, ko'plab milliy mahsulotlarimiz hali ham global brendga aylanish bosqichda. Shu bois inavatsion texnologiyalarni joriy etish, sifat standartlarni oshirish, marketing va logistika yechimlarni modernizatsiya qilish bugungi kunning eng dolzarb vazifalardan biridir. Mazkur maqola milliy mahsulotlarmizni jahon bozoriga olib chiqishda aynan qanday inavatsion omillar muhim ro'l o'ynashini yoritadi.

Xalqaro mehnat taqsimoti alohida mamlakatlarning tovar va xizmatlarning ma'lum tovarlarni ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashuvini ifodalaydi. Alohida mamlakatlarning bunday ixtisoslashuvi mahsulotlari ustun darajada eksportga yo'naltirilgan xalqaro ixtisoslashgan tarmoqlarning shakllanishiga olib keladi. Dastlabki yillarda xalqaro mehnat taqsimotining rivojlanishi asosan tabiiy sharoitlardagi tafovutlarga asoslangan edi. Tovar mamlakatlar o'rtasida jahon narxlarida asosida ayirboshlanadi. Ular baynalminal qiymatga asoslanadi. Buning ma'nosi shuki, ijtimoiy zaruriy baynalminal mehnat sarflari jahon bozorida e'tirof qilinadi. Jahon iqtisodiyotidagi dolzarb muammolardan biri- bu rivojlanayotgan mamlakatlardagi kambag'allik muammosidir.

Jahon banki aholi tarkibida kambag'allikni aniqlash uchun uy xo'jaliklarda aholi jon boshiga tog'ri keluvchi daromadlar va xarajatlar ko'rsatkichidan foydalanadi. Aholi xarajatlarida:

- Insonning oziq-ovqatga bo'lgan minimal ehtiyojlari;
- Yashash minimumiga mos keluvchi tovarlar va xizmatlar uchun xarajatlar.

Raqamli texnologiyalar eksport jarayonlarni soddalashtiradi, xarajatlarni qisqartiradi va xalqaro mijozlar bilan samarali aloqa o'rnatish xizmat qiladi.

Inavatsion yechimlarga quyidagilarni misol qilishimiz mumkin: Elektron eksport platformalari (E-Export), Elektron sertifikatlash, raqamli marketing, logistika monitoringi.

Elektron eksport platformalari: Portal eksport qiluvchi korxonalar uchun kerakli ma'lumotlarni taqdim etadi va muammoli masalarni hal etish uchun tegishli tashkilotlarga murojaat qilish imkonini beradi. Shu jumladan:

Exsport qiluvchi korxonalarini zarur ma'lumotlar bilan ta'minlash yo'nalishida.

So'ngi yillarda eksport tarkibida raqobatdosh tayyor mahsulotlar ulushi barqaror suratlar bilan o'sib borayotgani yaqqol ko'zga tashlanmoqda. mahsulot eksport qiladigan korxonalarini qo'llab quvatlashga oid chora tadbirlarning amalga oshirilganligi eksport faoliyatiga ko'plab yangi korxonalarini jalb etish imkonini beradi. Bu borada tashqi iqtisodiyot faoliyat milliy banki huzurida barcha hududlarda o'z filallariga ega bo'lgan Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subektlari eksport faoliyatini qo'llab- quvatlash jamgarmasini tashkil etgani muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jamg'armaning asosiy vazifasi mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni eksport qilishda zarur huquqiy, moliyaviy va tashkily yordam ko'rsatishdan iborat.

O‘zbekistonning xorijiy davlatlardagi savdo hamkorlari, eksport qilinadigan tovarlar va xizmatlarning asosiy turlari : asosiy xorijiy hamkorlar,

asosiy eksport tovarlarning jahon bozordagi narx kon’yunkturasi:

-tashqi bozorlarga chiqish imkonining tahlili va an’anaviy bozorlarda o‘zi ega bo‘lgan o‘rnini mustahkamlash ;

-eksport qiluvchi mamlakatlarda tadbirkorlik sub’ektlarining eksport faoliyatini qo‘llab-quvatlash uchun davlat tomonidan yaratilgan imtiyozlar va preferensiyalar;

-eksport qiluvchi korxonalariga ko‘rsatiladigan moliyaviy yordam turlari to‘g‘risida ma’lumotlar e’lon qilinadi;

-eksport qiluvchi korxonalariga ko‘rsatilayotgan elektron davlat xizmatlarining barcha turlaridan foydalanish imkoniyati ta’minlanadi;

Innovatsion ishlab chiqarish jarayonlari mahsulotlarning sifatini oshiradi va narxni optimallashtiradi. Shular jumlasiga :

-Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish linyalari

-Energiya tejamlar texnologiyalar

-”yashil”(eko) ishlab chiqarish

Yangi materiallar va qadoqlash texnologiyalari

Masalan, to‘qimachilik ekologik bo‘yoqlar, qishloq xo‘jaligida smart irrigatsiya, oziq-ovqat sanoatida vakuum-qadoqlash jahon bozoriga chiqishni osonlashtiradi. Mahsulot sifati qancha yaxshi bo‘lmasin, brend bo‘lmasa, u global bozorda tan olinmaydi. Jahon bozoriga chiqishda logistika eng muhim omillardan biri. Innovatsion logistikada quydagilar muhim Multimodal tanlash (avtomobil+temiryo‘l+havo). Raqamli kuzatuv tizimi (tracking). Bojxona va sertifikatlash jarayonlarning raqamlashtirilishi.

Xulosa

O‘zbekistonning jahon bozoriga integratsiyalashuvi jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, eksport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va mahsulot sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Tayyor mahsulotlar ulushining ortib borishi hamda elektron savdo platformalaridan foydalanishning kengayishi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirayotgan omillardandir. Elektron eksport platformalari, elektron sertifikatlash, raqamli logistika monitoringi, energiya tejamlar ishlab chiqarish va yangi qadoqlash texnologiyalari eksport jarayonlarini soddalashtiradi, xarajatlarni kamaytiradi va global bozordagi imkoniyatlarni kengaytiradi. Shuningdek, davlat tomonidan eksportchilar uchun yaratilgan imtiyozlar, moliyaviy ko‘mak mexanizmlari hamda marketing strategiyalarini takomillashtirish O‘zbekiston mahsulotlarining xalqaro maydondagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Umuman olganda, innovatsion yondashuvlar milliy mahsulotlarni global brendga aylantirish va ularning raqobatbardoshligini oshirishning muhim kafolatidir.

FOYDALANILGANA DABIYOTLAR

1. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. A.V.VAXOBOV, SH.X.XAJIBAKIYEV, SH.I.RAXMONOV, X.A.USMANOVA
2. Toshkent “VORIS-NASHRIYOT” 2014
3. Iqtisodiyot nazariyasi darslik. Sh. Shodmonov. Toshkent -2021
4. <http://exportportali.uz/>

5. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. “O‘zbekistonning tashqi savdosi bo‘yicha yillik statistik ma’lumotlar.” – Toshkent, 2023–2024.
6. Jahon Banki hisoboti. Global Economic Prospects – Washington D.C., 2023.
7. UNCTAD. Handbook of International Trade and Development. – Geneva, 2022.
8. Porter, M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1998.
9. Gereffi, G., Fernandez-Stark, K. Global Value Chain Analysis Framework. – Duke University, 2020.
10. OECD. Digital Trade and E-Commerce Development Report. – Paris, 2023.
11. Kotler, P., Keller, K. Marketing Management. – 15th ed. Pearson, 2016.
12. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi. Eksport faoliyatini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha ma’lumotnoma. – Toshkent, 2024.
13. Xalqaro savdo markazi (ITC). E-Export va raqamli marketing bo‘yicha qo‘llanma. – Geneva, 2021.